

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

HENDELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO

**A RELEVÂNCIA DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E MANEJO DA
HEMORRAGIA PÓS-PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA**

IPU-CE

2026

HENDELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO

**A RELEVÂNCIA DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E MANEJO DA
HEMORRAGIA PÓS-PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA**

Artigo apresentado ao curso de Enfermagem da Faculdade de Educação de Ibiapaba (FAEDI) como pré-requisito parcial para aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II)

Orientador(a): Prof(a).: Esp. Francisca Milena Martins Elmiro

IPU-CE

2026

Dados Internacionais De Catalogação na Publicação (CIP)
Andréa Ruth Machado Silva – CRB - 3/1381

N244r NASCIMENTO, Hendelly Rodrigues Do

A Relevância da Enfermagem na Prevenção e Manejo da Hemorragia Pós-Parto: Revisão Integrativa / Hendelly Rodrigues Do Nascimento. Ipu: FAEDI, 2026.

39 f.

Orientador: Prof(a). Esp. Francisca Milena Martins Elmiro.
Faculdade de Educação da Ibiapaba – FAEDI, Curso de Enfermagem, Ipu - Ce, 2026.

Monografia (Graduação) – Faculdade de Educação da Ibiapaba –
FAEDI , Curso de Enfermagem, Ipu - Ce, 2026.

1. Hemorragia pós-parto. 2. Enfermagem obstétrica. 3. Saúde materna. I. (Orient.). II. Título.

CDD: 610

HENDELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO

A RELEVÂNCIA DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E MANEJO DA HEMORRAGIA
PÓS-PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Educação da Ibiapaba-FAEDI, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Enfermagem.

Aprovada em 27 de maio de 2026.

Prof(a). Esp. Francisca Milena Martins Elmiro – Orientador (a)
Faculdade de Educação da Ibiapaba-FAEDI

Prof(a). Esp. Andreza Cipriano Coelho – 1ºExaminador (a)
Faculdade de Educação da Ibiapaba-FAEDI

Prof(a). Me. Camila Martins de Oliveira – 2ºExaminador (a)
Faculdade de Educação da Ibiapaba-FAEDI

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a Deus, pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a mim, pela coragem de acreditar nos meus sonhos, pela dedicação em me tornar uma enfermeira humana, ética e comprometida com o cuidado ao próximo. Por não ter desistido, mesmo diante dos desafios, e por ter chegado até aqui com orgulho do caminho que trilhei.

AGRADECIMENTOS

Em português, a gente diz: “eu consegui!!”, mas biblicamente, a gente diz: “Para que todos vejam, e saibam, e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso” (Isaias 41:20), e, de modo especial, eu agradeço a Deus, pois sem Ele, sem suas misericórdias e Seu sustento jamais chegaria até aqui.

A minha mãe Lucilene Rodrigues, quero expressar minha mais profunda gratidão, à mulher mais forte do mundo que sempre esteve ao meu lado. Mãe, você é a força por trás de todas as minhas conquistas. Sua confiança inabalável em mim e sua capacidade de superar desafios me inspiram constantemente. Espero ser ao menos 1% da mulher que você é. Obrigada por acreditar tanto em mim.

Ao meu pai, Ângelo, que com muita saudade me ensinou sobre a vida a distância. Mesmo de longe, sua presença foi sentida em cada conselho e palavra de incentivo, mostrando-me que o amor e o cuidado ultrapassam qualquer barreira. Sou grata por tudo, e por ser uma parte essencial da minha jornada.

Agradeço ao meu amor, João Sérgio, por sempre estar lá para mim, me apoiando, me ajudando, sendo companheiro, melhor amigo e sendo meu verdadeiro e único amor. O seu apoio foi fundamental para que eu não desistisse. Inúmeras vezes foi a força que me faltava e presença constante em cada etapa dessa caminhada: essa conquista também é sua. Nos dias de sol e nas noites escuras, vou escolher você todos os dias pelo resto da minha vida.

As minhas amadas colegas de turma, por não abandonarem o barco, mesmo quando tudo dizia que era impossível navegar e conciliar com as demandas da vida: no fim deu tudo certo! E a cada amizade que me acompanhou ao longo da graduação, dividindo as dores e as loucuras da rotina. Seria muito difícil caminhar sozinha.

A minha orientadora Professora Milena Martins, que me inspirou durante suas grandes aulas, admiro profundamente sua inteligência, paciência e habilidade de ensinar. Ter sua orientação em todo o processo foi um privilégio que a vida me deu: obrigada por acolher meu medo (muitas vezes meu desespero), sou grata e feliz por ter tido a oportunidade de ser orientada por uma profissional tão inspiradora quanto você.

EPÍGRAFE

“Tive que ter muita esperança para viver, não sabia como, mas sempre tive um pressentimento! Eu seria aquele em um milhão. Eu sempre tive muita, muita esperança!”

Panic! At The Disco

RESUMO

INTRODUÇÃO: O período pós-parto, conhecido como quarto trimestre, constitui uma fase fundamental para a saúde física e emocional da mulher, exigindo atenção integral e humanizada dos serviços de saúde. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde desempenha papel essencial no acompanhamento das puérperas, contribuindo para a prevenção, identificação precoce e manejo de complicações, especialmente a hemorragia pós-parto (HPP), considerada uma das principais causas de morbimortalidade materna no mundo, sobretudo em países de baixa renda. Apesar dos avanços na assistência obstétrica e na redução da mortalidade materna, a HPP permanece como importante problema de saúde pública, demandando ações efetivas de prevenção e manejo pela equipe multiprofissional, com destaque para a enfermagem. **OBJETIVO:** Identificar as condutas adotadas pela enfermagem no manejo da hemorragia puerperal, destacando a necessidade de aprimoramento contínuo dos serviços e da qualificação profissional na assistência à mulher no período pós-parto. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio de buscas nas bases de dados SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Google Acadêmico, utilizando descritores relacionados à hemorragia pós-parto, enfermagem e saúde materna. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2022 e 2025, disponíveis na íntegra e em língua portuguesa e inglesa, resultando em uma amostra final de 11 estudos após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. **RESULTADOS:** Os estudos analisados evidenciaram que a enfermagem desempenha papel fundamental na prevenção e manejo da HPP, atuando na identificação precoce dos fatores de risco, monitorização contínua dos sinais vitais, mensuração da perda sanguínea, administração de uterotônicos e implementação de protocolos assistenciais. Os achados também demonstraram que a capacitação profissional contínua, a sistematização da assistência e a atuação multiprofissional contribuem significativamente para a redução das complicações e da mortalidade materna. Entretanto, persistem desafios relacionados à sobrecarga de trabalho, falhas nos registros assistenciais, ausência de treinamento contínuo e dificuldades na padronização dos protocolos clínicos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a enfermagem possui papel central na prevenção e no manejo da hemorragia pós-parto, sendo indispensável para a identificação precoce de complicações e para a implementação de intervenções rápidas e eficazes. Dessa forma, destaca-se a necessidade de fortalecimento das políticas públicas, qualificação contínua dos profissionais e aprimoramento dos serviços de saúde, visando à promoção de uma assistência obstétrica segura, humanizada e baseada em evidências científicas.

Palavras-chave: Hemorragia pós-parto; Enfermagem obstétrica; Saúde materna.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The postpartum period, known as the fourth trimester, constitutes a fundamental phase for women's physical and emotional health, requiring comprehensive and humanized healthcare assistance. In this context, Primary Health Care plays an essential role in monitoring puerperal women, contributing to the prevention, early identification, and management of complications, especially postpartum hemorrhage (PPH), considered one of the leading causes of maternal morbidity and mortality worldwide, particularly in low-income countries. Despite advances in obstetric care and reductions in maternal mortality, PPH remains an important public health problem, demanding effective prevention and management actions by the multidisciplinary healthcare team, especially nursing professionals. **OBJECTIVE:** To identify the nursing practices adopted in the management of postpartum hemorrhage, highlighting the need for continuous improvement of healthcare services and professional qualification in women's care during the postpartum period. **METHODOLOGY:** This is an integrative literature review conducted through searches in the SciELO, Virtual Health Library (VHL), PubMed, and Google Scholar databases, using descriptors related to postpartum hemorrhage, nursing, and maternal health. Articles published between 2022 and 2025, available in full text and in Portuguese and English, were included, resulting in a final sample of 11 studies after applying the inclusion and exclusion criteria. **RESULTS:** The analyzed studies demonstrated that nursing plays a fundamental role in the prevention and management of PPH by acting in the early identification of risk factors, continuous monitoring of vital signs, measurement of blood loss, administration of uterotonics, and implementation of care protocols. The findings also showed that continuous professional training, systematized care, and multidisciplinary teamwork significantly contribute to reducing complications and maternal mortality. However, challenges related to work overload, failures in healthcare records, lack of continuous training, and difficulties in standardizing clinical protocols still persist. **FINAL CONSIDERATIONS:** It is concluded that nursing plays a central role in the prevention and management of postpartum hemorrhage, being indispensable for the early identification of complications and for the implementation of rapid and effective interventions. Therefore, the strengthening of public policies, continuous professional qualification, and improvement of healthcare services are essential to promote safe, humanized, and evidence-based obstetric care.

Keywords: Postpartum hemorrhage; Obstetric nursing; Maternal health.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APS- Atenção Primária à Saúde

OMS- Organização Mundial de Saúde

HPP- Hemorragia Pós-Parto

RMM - Razão de Mortalidade Materna

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PHPN - Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento

MEAC -Maternidade Escola Assis Chateaubriand

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde

MEOWS- Modified Early Obstetric Warning Score

RI- Revisão Integrativa

MEDLINE -Literatura Internacional em Ciências da Saúde

SciELO -Scientific Electronic Library Online

LILACS -Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

BVS- Biblioteca Virtual de Saúde

PRISMA- Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

DECS- Descritores em Ciência da Saúde

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -Aplicação da estratégia PICO na construção da pergunta norteadora	24
Quadro 2 -artigos revisados sobre a atuação da enfermagem na prevenção e manejo da hemorragia pós-parto	28

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
2 REFERENCIAL TEÓRICO	16
2.1 Políticas Públicas na Hemorragia Pós-Parto	16
2.2 Protocolos Assistenciais e Hemorragia Pós-Parto.....	17
2.3 Fisiopatologia e Etiologia da Hemorragia Pós-parto	19
2.4 Papel da Enfermagem na Prevenção e Assistência a Hemorragia Pós-Parto.....	21
3 METODOLOGIA.....	23
3.1 Tipo de pesquisa	23
3.2 Método do procedimento	23
3.3 Elaboração da questão norteadora	24
3.4 Amostragem	25
3.5 Coleta de dados	25
3.6 Análise de dados	26
3.7 Interpretação dos dados	27
4. RESULTADOS	28
5 DISCUSSÃO	32
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	35
REFERÊNCIAS	30

1 INTRODUÇÃO

O período pós-parto, também denominado quarto trimestre, compreende as primeiras 12 semanas após o nascimento e é considerado uma fase crítica para a saúde materna, devido às intensas adaptações fisiológicas, emocionais e sociais, sendo reconhecido como uma janela estratégica para intervenções em saúde voltadas à prevenção de complicações e à promoção do bem-estar materno, com destaque para o papel da Atenção Primária à Saúde na oferta de cuidados integrais, contínuos e humanizados (Lewey *et al.*, 2024)

Sob essa perspectiva, a Organização Mundial da Saúde enfatiza que a atenção ao pós-parto deve abranger dimensões físicas, emocionais e sociais, garantindo acompanhamento integral e resolutivo, com foco na identificação de riscos de morbimortalidade e na promoção da recuperação da saúde materna, fortalecendo a continuidade do cuidado e a qualidade da assistência (OMS, 2022; Baratieri *et al.*, 2021)

Nesse contexto, a prevenção e a detecção precoce de fatores de risco tornam-se fundamentais, destacando-se o papel estratégico do pré-natal na redução da hemorragia pós-parto e de suas complicações, uma vez que o rastreamento adequado de agravos como anemia e síndromes hipertensivas contribui para o fortalecimento da saúde materna e neonatal e para a redução da mortalidade (Costa Sal *et al.*, 2021)

Análises recentes indicam que a razão de mortalidade materna apresentou redução significativa nas últimas décadas, especialmente entre 2000 e 2015, entretanto esse declínio ocorre de forma desigual entre regiões, com desaceleração em alguns cenários e persistência de incertezas relacionadas à qualidade dos sistemas de informação, o que dificulta a mensuração precisa dos óbitos maternos em nível global (World Health Organization, 2023)

Entre as complicações obstétricas mais graves, destaca-se a hemorragia puerperal como uma das principais causas de óbito materno, associada a condições como atonia uterina, coagulopatias, ruptura uterina e alterações na implantação placentária, sendo que, para fins clínicos, qualquer perda sanguínea capaz de gerar instabilidade hemodinâmica deve ser considerada hemorragia pós-parto (Teixeira *et al.*, 2019)

A hemorragia pós-parto mantém-se como uma das principais preocupações na saúde materna global, permanecendo entre as principais causas de morbimortalidade mesmo diante dos avanços na assistência obstétrica, o que evidencia a necessidade de estratégias eficazes de

prevenção, diagnóstico e manejo adequado dessa condição (World Health Organization, 2023)

No cenário brasileiro, a elevada taxa de cesarianas, considerada uma das mais altas do mundo, contribui para o aumento de riscos obstétricos, sendo o parto cesáreo associado a maior probabilidade de complicações, incluindo a hemorragia pós-parto, além de as hemorragias obstétricas configurarem a segunda principal causa de morte materna no país, com elevada participação da HPP nesses desfechos (Leal *et al.*, 2022; Souza *et al.*, 2020)

A hemorragia pós-parto é responsável por aproximadamente 25% das mortes maternas no mundo, especialmente em países de baixa e média renda, além de estar associada a desfechos adversos como morbidade grave, necessidade de transfusões, internações prolongadas e intervenções cirúrgicas, podendo comprometer a saúde reprodutiva da mulher (World Health Organization, 2023)

Além disso, a gravidez em mulheres jovens pode estar relacionada a maior risco de complicações obstétricas, incluindo a hemorragia pós-parto, devido a fatores como imaturidade uterina e maior incidência de partos prolongados, somando-se a isso a menor adesão ao pré-natal, frequentemente associada a barreiras socioeconômicas e dificuldades de acesso aos serviços de saúde, o que compromete a identificação precoce de riscos e o preparo adequado para o parto (Cordeiro, 2020; Mare *et al.*, 2024)

Por fim, evidências recentes indicam que, apesar da redução da mortalidade materna nas últimas décadas, os avanços permanecem desiguais entre países e regiões, especialmente em contextos de menor desenvolvimento socioeconômico, onde persistem elevadas taxas de mortalidade, além de limitações nos sistemas de informação que ainda dificultam a mensuração precisa desses indicadores (World Health Organization, 2025)

Nesse cenário, a hemorragia pós-parto mantém-se como uma das principais causas de morte materna no Brasil e no mundo, sendo responsável por aproximadamente 25% dos óbitos maternos. Trata-se de uma condição caracterizada pela perda sanguínea excessiva após o parto, cuja identificação precoce é fundamental para evitar desfechos graves. Atualmente, recomenda-se a utilização de critérios clínicos associados à mensuração quantitativa da perda sanguínea, considerando-se valores iguais ou superiores a 500 mL após parto vaginal ou 1.000 mL após cesariana, especialmente quando acompanhados de sinais de instabilidade hemodinâmica (Aimagambetova *et al.*, 2024).

Diante disso, é fundamental que o enfermeiro detenha conhecimento técnico e científico

acerca da prevenção e do manejo da HPP. É indispensável realizar a avaliação dos sinais vitais, a mensuração da perda sanguínea e a identificação da etiologia do sangramento, considerando os 4 Ts: Tônus (contração e involução uterina), Trombina (distúrbios de coagulação), Tecido (retenção de restos placentários) e Trauma (laceração ou episiotomia). Além disso, deve-se manter acessos venosos calibrosos e pérvios, garantindo resposta imediata e eficaz frente a intercorrências (Braga *et al.*, 2022).

Assim sendo, considerando a relevância da identificação precoce das puérperas em risco para HPP e o fato de que a qualificação da assistência pode reduzir significativamente a mortalidade materna, justifica-se o desenvolvimento deste estudo, uma vez que a HPP tem sido apontada em pesquisas recentes como uma das principais causas de morbidade materna aguda grave (Kristufkova A *et al.*, 2020).

Diante do exposto, torna-se relevante abordar uma temática que gere impacto significativo na enfermagem e na saúde da mulher de forma geral. O conhecimento técnico, aliado ao cuidado humanizado no manejo da hemorragia pós-parto (HPP), deve estar fundamentado em evidências científicas que orientem condutas seguras, individualizadas e centradas na mulher durante o período puerperal. Estabeleceram-se então algumas questões norteadoras deste estudo “De que forma a enfermagem tem contribuído para o manejo e a prevenção da hemorragia puerperal?” e “Que intervenções são necessárias para diminuir os casos de hemorragia no puerpério?”

Evidencia-se, portanto, a relevância deste estudo justificando-se pelo perfil epidemiológico da hemorragia pós-parto, ser reconhecida como uma das principais causas de mortalidade materna. Tal realidade despertou o interesse para o desenvolvimento desta pesquisa, com o propósito de identificar as condutas adotadas pela enfermagem no manejo da hemorragia puerperal, destacando a necessidade de aprimoramento contínuo dos serviços e da qualificação profissional na assistência à mulher no período pós-parto, assim, esse estudo servirá tanto para a comunidade acadêmica como para profissionais a acerca de compreender o papel da enfermagem no manejo da HPP.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Políticas Públicas na Hemorragia Pós-Parto

De acordo com o Ministério da Saúde (2019) a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher contribui para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais. Além disso, amplia, qualifica e humaniza a atenção integral à saúde da mulher no SUS.

Ao analisar os dados da Estratificação de Risco Gestacional para a Organização da Assistência à Saúde das Gestantes no Estado do Ceará, observa-se que, entre 2011 e 2022, houve aumento significativo no percentual de óbitos investigados de mulheres em idade fértil, passando de 84,3% para 96,6%, corroborando maior qualificação da vigilância em saúde, sendo também identificada a predominância de óbitos maternos por causas obstétricas diretas na maior parte do período, com exceção dos anos de 2020 e 2021, nos quais houve predominância de causas indiretas, associadas ao impacto da pandemia de COVID-19.

A prevenção de complicações graves relacionadas à hemorragia pós-parto deve ser iniciada ainda no pré-natal, desde a primeira consulta, e mantida ao longo de todo o acompanhamento gestacional, considerando que, embora o pré-natal não atue diretamente sobre todas as intercorrências do parto, as intervenções realizadas nesse período, como a identificação precoce de fatores de risco, o monitoramento clínico e a educação em saúde, desempenham papel essencial na redução da morbimortalidade materna e na melhoria dos desfechos obstétricos (Aimagambetova *et al.*, 2024), sendo essas ações fundamentadas em evidências científicas relacionadas à promoção da saúde materna, prevenção de riscos e garantia de suporte nutricional adequado, além de envolver critérios específicos para a estratificação do risco gestacional e inserção da gestante nos diferentes níveis de atenção (Gama *et al.*, 2024)

Estudos recentes indicam que o número insuficiente de consultas de pré-natal está diretamente associado ao aumento do risco de desfechos adversos, incluindo mortalidade fetal e neonatal e maior incidência de parto prematuro, sendo que a baixa adesão ao acompanhamento gestacional compromete a identificação precoce de fatores de risco e dificulta a implementação de intervenções oportunas durante a gestação (Mare *et al.*, 2024; Tengera *et al.*, 2025; World Health Organization, 2023)

No Brasil, com o objetivo de melhorar esses indicadores, foi instituído no ano 2000 o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, voltado à ampliação do acesso, da cobertura e da qualidade da assistência pré-natal, ao parto e ao puerpério, configurando-se como um marco na organização da atenção materno-infantil no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2000)

Atualmente, organismos nacionais e internacionais recomendam um modelo de atenção ao parto e ao nascimento centrado na mulher, que valorize práticas baseadas em evidências científicas, promova a humanização da assistência e reconheça a gestante como protagonista do processo de parto e nascimento (World Health Organization, 2023; Brasil, 2024)

Nesse contexto, políticas públicas como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal contribuíram para a consolidação de estratégias voltadas à melhoria dos indicadores de saúde materna no país (BRASIL, 2004)

Ademais, destaca-se a implementação da Rede Cegonha, instituída em 2011, que tem como objetivo organizar a rede de cuidados materno-infantis, ampliando o acesso e qualificando a assistência ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e à criança nos primeiros anos de vida, promovendo acolhimento, integralidade e resolutividade no âmbito do SUS (Brasil, 2011; Brasil, 2024)

Mais recentemente, foi instituída a Rede Alyne, programa voltado ao fortalecimento da atenção à saúde materna e infantil no Brasil, com ênfase na redução da mortalidade materna, na ampliação do acesso e da qualidade do pré-natal, no transporte adequado de gestantes e puérperas, no fortalecimento dos bancos de leite humano e no financiamento de ações estratégicas, além de prever o estabelecimento de protocolos clínicos e assistenciais direcionados à detecção precoce e à intervenção imediata em situações de urgência e emergência obstétrica (Portaria GM/MS nº 5.35, de 12 de setembro de 2024)

2.2 Protocolos Assistenciais e Hemorragia Pós-Parto

A hemorragia pós-parto permanece como uma das principais causas de mortalidade materna no mundo, sendo responsável por aproximadamente 25% dos óbitos maternos globais, com impacto significativo também no cenário brasileiro, motivo pelo qual diretrizes nacionais e internacionais destacam a prevenção e o manejo precoce como estratégias prioritárias para a redução desses índices (Febrasgo, 2025)

A prevenção da hemorragia pós-parto deve ser iniciada ainda no pré-natal, por meio da estratificação de risco das gestantes, possibilitando a identificação precoce de fatores predisponentes e o planejamento assistencial adequado, sendo evidenciado que a avaliação contínua ao longo da gestação contribui para a redução de complicações no parto e puerpério (Mare *et al.*, 2024)

No momento do parto, o manejo ativo do terceiro período é amplamente recomendado como uma das principais estratégias preventivas, incluindo a administração profilática de uterotônicos, especialmente a ocitocina, além da tração controlada do cordão e da massagem uterina, medidas que demonstram eficácia significativa na redução da atonia uterina e da ocorrência de hemorragia pós-parto (Mohamed; Chandraharan, 2025)

Em relação ao manejo clínico, a abordagem inicial da hemorragia pós-parto deve seguir protocolos sistematizados baseados na identificação dos “4 Ts”, correspondentes a tônus, trauma, tecido e trombina, permitindo uma investigação rápida das causas do sangramento e favorecendo intervenções direcionadas, sendo que a adoção de protocolos assistenciais padronizados está associada à melhoria dos desfechos maternos e à redução da mortalidade (Aimagambetova *et al.*, 2024)

Além disso, ferramentas de vigilância clínica precoce, como o *Modified Early Obstetric Warning Score*, têm sido recomendadas para a detecção de alterações hemodinâmicas iniciais, possibilitando intervenções oportunas antes da progressão para quadros graves, destacando-se que a monitorização nas primeiras horas após o parto é essencial, sobretudo em pacientes com fatores de risco previamente identificados (Febrasgo, 2025)

Em situações de emergência, a atuação multiprofissional é fundamental para o manejo eficaz da hemorragia pós-parto, uma vez que a integração entre diferentes profissionais favorece a tomada de decisões rápidas e a implementação de condutas baseadas em evidências, incluindo o uso de uterotônicos e antifibrinolíticos, como o ácido tranexâmico, cuja administração precoce está associada à redução da mortalidade materna (Aimagambetova *et al.*, 2024)

Por fim, a vigilância no puerpério, especialmente no âmbito da atenção primária à saúde, desempenha papel essencial na identificação precoce de sinais de complicações, como sangramento anormal e instabilidade clínica, sendo o acompanhamento contínuo e a referência oportuna para serviços de maior complexidade estratégias fundamentais para evitar a progressão de casos graves e reduzir os índices de mortalidade materna (Tengera *et al.*, 2025; World Health Organization,

2023)

2.3 Fisiopatologia e Etiologia da Hemorragia Pós-parto

Segundo Banomi *et al.* (2022), a HPP é caracterizada pela perda excessiva de sangue após o parto vaginal ou cesárea, perda sanguínea acima de 500 mL após parto vaginal e de 1000 mL após o parto cesáreo. De modo geral, a classificação da hemorragia é feita a partir do seu aparecimento, assim classifica-se em hemorragia primária quando acontece nas primeiras 24 horas após o parto ou hemorragia secundária quando ocorre 24 após o parto com o alcance de até seis semanas pós-parto. Desse modo, a identificação dos fatores de risco precocemente e o acompanhamento durante o pré e pós-natal é fundamental para a redução de risco da HPP.

No que se refere à etiologia da hemorragia pós-parto, a literatura atual descreve quatro causas principais, conhecidas como “4 Ts”: tônus (atonía uterina), trauma (lacerações, hematomas, inversão e rotura uterina), tecido (retenção de restos placentários ou coágulos) e trombina (distúrbios de coagulação). A atonia uterina destaca-se como a causa mais frequente, sendo responsável pela maioria dos casos de HPP (Aimagambetova *et al.*, 2024).

A atonia uterina é a principal causa da hemorragia pós-parto, estando relacionada à incapacidade do útero de se contrair adequadamente após o nascimento. Diversos fatores podem contribuir para essa condição, como a hiperdistensão uterina, trabalho de parto prolongado, indução do parto e multiparidade. Nessas situações, há comprometimento do mecanismo fisiológico de contração uterina, que é essencial para a oclusão dos vasos sanguíneos uterinos e prevenção do sangramento, sendo amplamente reconhecido que um útero adequadamente contraído apresenta menor risco de hemorragia (Aimagambetova *et al.*, 2024; Mohamed & Chandraharan, 2025; World Health Organization, 2023).

As lacerações do canal de parto constituem outra causa importante de HPP, caracterizando-se por sangramento ativo mesmo na presença de útero contraído. Essas lesões podem ocorrer em partos vaginais precipitados, instrumentais ou em cesarianas, e incluem lacerações cervicais, vaginais e perineais. Já a rotura uterina consiste na perda da integridade da parede uterina, sendo mais frequente em mulheres com cicatriz uterina prévia, como aquelas submetidas a cesariana anterior. Outros fatores associados incluem distocia de apresentação, trabalho de parto obstruído e hiperestimulação uterina (Aimagambetova *et al.*, 2024; WHO, 2023; Felis, 2023).

A retenção de tecidos placentários é outra causa relevante de hemorragia pós-parto, ocorrendo quando há falha na dequitação completa da placenta no período esperado após o parto. Condições como placenta acreta, increta e percreta, além da placenta prévia, estão associadas a maior risco de retenção placentária e sangramento excessivo. A permanência de fragmentos placentários no útero impede a contração adequada, favorecendo a persistência da hemorragia (World Health Organization, 2023).

No que se refere às alterações relacionadas à trombina, destacam-se as coagulopatias, que podem ser de origem congênita ou adquirida, sendo que entre as condições congênitas incluem-se distúrbios como a doença de von Willebrand, enquanto as adquiridas estão frequentemente associadas a complicações obstétricas graves, como pré-eclâmpsia, síndrome HELLP, descolamento prematuro de placenta, embolia de líquido amniótico e sepse, além de fatores como idade materna avançada e histórico prévio de hemorragia pós-parto que devem ser considerados na avaliação do risco e na elaboração de estratégias preventivas mais eficazes (WHO, 2023; Aimagambetova *et al.*, 2024)

Destaca-se que a identificação precoce da hemorragia pós-parto pode ser dificultada, uma vez que muitas mulheres que desenvolvem sangramento significativo não apresentam fatores de risco previamente identificáveis, o que reforça a recomendação de que todas as parturientes sejam consideradas potencialmente suscetíveis, evidenciando a necessidade de vigilância contínua e preparo adequado das equipes de saúde para o manejo imediato dessa condição (World Health Organization, 2023; Felis, 2023)

Quanto ao tratamento da hemorragia pós-parto, a ocitocina é considerada o fármaco de primeira escolha, podendo ser administrada na dose de 10 UI por via intramuscular ou 20 UI diluídas em 500 a 1000 mL de solução salina, sendo importante destacar que a via intravenosa apresenta ação rápida, porém de curta duração, aproximadamente 30 minutos, enquanto a via intramuscular possui início de ação entre três e sete minutos e efeito mais prolongado, podendo ultrapassar 60 minutos, sendo recomendada a utilização de outros uterotônicos quando necessário, como os alcaloides derivados do ergot, a metilergometrina, o misoprostol e a carbetocina (Rabêlo *et al.*, 2021; Marinho *et al.*, 2020)

2.4 Papel da Enfermagem na Prevenção e Assistência a Hemorragia Pós-Parto

A assistência obstétrica em situações de urgência e emergência requer atuação integrada de equipes multiprofissionais, nas quais a enfermagem desempenha papel fundamental em todos os níveis de atenção à saúde. Nesse contexto, o enfermeiro atua desde a atenção primária até os serviços de alta complexidade, sendo responsável pela avaliação contínua das gestantes e pela implementação de cuidados essenciais para a prevenção e o manejo de complicações obstétricas (Guendelman *et al.*, 2025).

As emergências obstétricas caracterizam-se pela necessidade de intervenções imediatas diante do risco iminente à vida materna, exigindo atuação rápida, coordenada e baseada em protocolos clínicos. Nesse cenário, a integração entre os profissionais de saúde e a disponibilidade de recursos adequados são fatores determinantes para o sucesso do atendimento e para a redução da morbimortalidade materna (Aimagambetova *et al.*, 2024; Hale, 2025).

A enfermagem exerce papel central na detecção precoce de sinais clínicos indicativos de hemorragia pós-parto, como sangramento anormal, hipotonia uterina e alterações hemodinâmicas. A atuação ágil e qualificada desses profissionais contribui significativamente para a identificação precoce da HPP e para a implementação de intervenções oportunas, reforçando a importância da capacitação contínua e da utilização de protocolos assistenciais baseados em evidências (Aimagambetova *et al.*, 2024).

Nesse sentido, a prevenção e o manejo adequado da hemorragia pós-parto são essenciais para a redução da morbimortalidade materna. Entre as principais atribuições do enfermeiro destacam-se o monitoramento dos sinais vitais, a avaliação da tonicidade uterina, a mensuração da perda sanguínea e a administração de uterotônicos, como ocitocina e misoprostol. Em situações de maior gravidade, a rápida comunicação com a equipe médica e a atuação coordenada são fundamentais para garantir assistência segura e eficaz (World Health Organization, 2023). O uso de uterotônicos e a identificação precoce de fatores de risco são estratégias essenciais para conter a HPP (Lima *et al.*, 2021).

Os enfermeiros, por estarem diretamente envolvidos nos cuidados imediatos após o parto são os primeiros a observar sinais sutis, como taquicardia, hipotensão e sangramento anormal, aspectos frequentemente citados na literatura como decisivos para a intervenção rápida (Gama *et al.*, 2024). Além disso Lima *et al.* dá ênfase no uso de escalas de risco e protocolos padronizados

de avaliação, e o quanto tem sido essencial para facilitar a detecção precoce da HPP pelas equipes de enfermagem.

Santos *et al.*, (2022) e Silva *et al.*, (2020) solidificam que o acompanhamento clínico no pós-parto não termina com a alta hospitalar. O enfermeiro tem a responsabilidade de continuar monitorando possíveis alterações durante o retorno às unidades de saúde, avaliando não apenas os sinais vitais, mas também o volume de secreção vaginal e o estado geral da paciente.

Ainda sob essa perspectiva, Silva *et al.*, (2024) destacam que o enfermeiro exerce papel fundamental na vigilância ativa da progressão do parto, prevenindo distócias e atonias uterinas por meio da adoção de práticas seguras, como o estímulo à deambulação, manutenção da bexiga vazia, vigilância do uso racional de ocitocina e evitação de condutas intervencionistas desnecessárias. A atuação centrada na fisiologia do parto e no protagonismo da mulher contribui para a prevenção de complicações, incluindo a HPP.

Outro aspecto relevante é a participação do enfermeiro na formulação e implementação de políticas institucionais voltadas à segurança materna. A presença ativa nos comitês de mortalidade materna, na elaboração de protocolos clínicos e na análise de indicadores assistenciais favorece uma cultura de cuidado seguro e centrada na qualidade. Nessa perspectiva, o profissional de enfermagem se torna um agente transformador, promovendo mudanças sistêmicas que visam à redução da morbimortalidade materna (Brandão, *et al.*, 2020)

Contudo, enfermeiro, como profissional de linha de frente, possui papel estratégico na escuta ativa, no acolhimento emocional e no encaminhamento para suporte psicológico, quando necessário, garantindo um cuidado integral e humanizado (Rodrigues *et al.*, 2022).

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de pesquisa

O presente estudo caracteriza-se como uma Revisão Integrativa (RI) da literatura, método que possibilita a síntese do conhecimento científico disponível sobre determinada temática, permitindo a análise crítica e a incorporação de evidências à prática em saúde. Esse tipo de revisão é amplamente utilizado por favorecer uma compreensão abrangente do fenômeno estudado, integrando resultados de pesquisas com diferentes abordagens metodológicas (Souza; Silva; Carvalho, 2010).

A condução da revisão integrativa segue etapas sistematizadas, que incluem a identificação do problema de pesquisa, a definição dos critérios de inclusão e exclusão, a busca na literatura, a avaliação crítica dos estudos selecionados, a extração e análise dos dados e, por fim, a apresentação e síntese dos resultados. O rigor metodológico em cada uma dessas fases é essencial para garantir a confiabilidade e a validade das conclusões obtidas. Além disso, esse método permite a organização e consolidação do conhecimento produzido, contribuindo para a tomada de decisão baseada em evidências e para o avanço da prática clínica e científica (Botelho; Cunha; Macedo, 2011).

3.2 Método do procedimento

De acordo com Botelho, Cunha e Macedo (2011), o método da revisão integrativa pode ser aplicado em diversas áreas do saber, incluindo saúde e educação, pois possibilita a sistematização do conhecimento científico. Esse método permite que o pesquisador se aproxime da problemática estudada, delineando um panorama sobre a produção científica existente, o que contribui para compreender a evolução do tema ao longo do tempo e identificar possíveis lacunas e oportunidades de pesquisa. Assim, a revisão integrativa é indicada quando se pretende realizar a síntese e a análise do conhecimento já produzido sobre determinado assunto, bem como quando se busca apresentar informações que permitam aos leitores avaliar a pertinência dos procedimentos utilizados na elaboração da revisão.

Desse modo, a proposta apresentada na atual pesquisa foi baseada na atualização

metodológica da revisão integrativa proposta por Whitemore e Knafl (2005). O presente estudo foi em seis etapas: Identificação do tema e formulação da pergunta de pesquisa; seleção das bases de dados e estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos primários; definição das informações a serem extraídas e categorização dos estudos selecionados; avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos na revisão; interpretação dos resultados; apresentação da revisão e síntese do conhecimento.

3.3 Elaboração da questão norteadora

Diante disso, utilizou-se a estratégia PICO, acrônimo para Paciente/Problema (P), Intervenção (I), Comparação (C) e Outcomes/Desfechos (O), amplamente empregada na Prática Baseada em Evidências (PBE) como ferramenta para a formulação de questões de pesquisa bem estruturadas. Essa estratégia auxilia na delimitação do problema e na definição de descritores, favorecendo a construção de uma pergunta norteadora clara e objetiva para a busca por evidências científicas na literatura (Schiavenato; Chu, 2021). Além disso, o uso do PICO contribui para a organização do raciocínio clínico e metodológico, sendo fundamental para o desenvolvimento de revisões sistemáticas e integrativas, bem como para a tomada de decisões em saúde baseada em evidências (Hosseini *et al.*, 2024).

Desse modo, considerando o tema proposto estruturou-se a pergunta norteadora desta revisão, fundamental para orientar a busca e análise das evidências científicas, assim definiram-se os seguintes componentes do quadro 1.

Quadro 1-Aplicação da estratégia PICO na construção da pergunta norteadora

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO
P	Refere-se ao grupo populacional, condição ou fenômeno de interesse.	Mulheres no período puerperal
I	Ação, programa, política ou fator estudado.	Protocolos assistências no manejo de HPP.
C	Grupo de comparação ou situação alternativa	Limitações da prática de enfermagem voltadas para a HPP.
O	Resultados ou efeitos observáveis da intervenção	Manejo e prevenção eficaz da HPP

Fonte: Modelo PICO adaptado de Santos, Pimenta e Nobre (2007), elaborado pela autora (2025).

Com base nesses elementos, o estudo contou com o seguinte questionamento norteador para o desenvolvimento da pesquisa “De que forma a enfermagem tem contribuído para o manejo e a prevenção da hemorragia puerperal?” e “Que intervenções são necessárias para diminuir os casos de hemorragia no puerpério?”

3.4 Amostragem

Foram utilizados, como instrumento para de busca dos de descritores, o site “Descritores em Ciências da Saúde (DECS)” nas línguas portuguesa e inglesa. Após isso, foram definidos como descritores desse estudo: “Hemorragia Puerperal” AND Postpartum Hemorrhage AND “Cuidados de enfermagem” AND Nursing care AND “Saúde materna” AND Maternal Health. Com isso em mente, foram realizados dois tipos de cruzamentos destes descritores:

- Cruzamento 1: Hemorragia puerperal AND cuidados de enfermagem.
- Cruzamento 2: Saúde materna AND cuidados de enfermagem.

Essa combinação de descritores foi realizada na BVS, site esse utilizado como fonte de pesquisa e busca para o desenvolvimento deste estudo.

3.5 Coleta de dados

Diante disso, foi utilizada como fonte principal de pesquisa a Biblioteca Virtual em Saúde, uma plataforma que facilita o acesso e uso da informação científica e técnica no campo da saúde com o objetivo de contribuir para a redução da distância entre o conhecimento e a prática em saúde nos países da América Latina e do Caribe (AL&C). Esta plataforma baseia-se no trabalho colaborativo e em rede, aplicado à criação, organização e divulgação de informações e evidências científicas e técnicas na área da saúde, disponíveis para acesso pelos usuários por meio das Instâncias (Portais) da BVS (BVS, 2024).

Além disso, essa plataforma é muito utilizada para busca de artigos por conter em seus dados os acervos de várias bases de dados, simultaneamente, assim facilitando a busca de artigos com uma maior amplitude de resultados.

Com base na problemática proposta, foram utilizadas as seguintes bases de dados

integradas à BVS:

- MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde);
- SciELO (*Scientific Electronic Library Online*);
- LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).

A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto a novembro de 2025, tendo como público alvo os profissionais de enfermagem e as puérperas.

3.6 Análise de dados

Para a análise dos artigos foram incluídos os critérios de inclusão de artigos para o estudo, foi definido que seriam utilizados somente estudos da plataforma Biblioteca Virtual de Saúde publicados no período de 2015 a 2025. Esse recorte temporal foi adotado por sua relevância em possibilitar a análise da evolução das diretrizes, além de garantir a atualidade das evidências científicas utilizadas. Foi utilizando as bases de dados MEDLINE, SciELO, LILACS incluindo também Google acadêmico. A pesquisa foi desenvolvido no período de agosto de 2025 a maio de 2026. Como critérios de filtragem, foram utilizadas as palavras-chave: “Hemorragia puerperal, cuidados de enfermagem, saúde materna”. Além disso, foram definidos ainda como critério de inclusão artigos em português e inglês, para uma maior eficiência na filtragem de artigos.

Enquanto aos critérios de exclusão, foi definida a não utilização de artigos pagos e artigos repetidos. Ademais, foram excluídos os que não iriam ser aproveitados no estudo como resenhas, opiniões ou ainda artigos que não estejam nas bases de dados já pré-definidas. Foram aplicados os critérios de inclusão, abrangendo artigos publicados nos últimos cinco anos (de 2020 a 2025), disponíveis em texto completo e que abordassem a temática proposta. A busca inicial resultou em

5.292 artigos nas bases BVS, MEDLINE, SCIELO e LILACS, 802 artigos no Google acadêmico, sendo posteriormente aplicados filtros de elegibilidade (texto completo e período de publicação), restando 159 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos, foram excluídos 98 artigos por não atenderem ao objetivo do estudo. Após a exclusão de artigos duplicados e não relacionados à temática, a amostra final resultou em 11 estudos incluídos para análise.

O processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos está apresentado na Figura 1, elaborado conforme o modelo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*).

Figura 1-Fluxograma do processo de seleção dos estudos incluídos na revisão

Fonte: Adaptado de Page *et al.* (2021)

3.7 Interpretação dos dados

Diante disso, a metodologia adotada neste estudo possibilitou uma busca sistemática e criteriosa das evidências científicas disponíveis acerca da relevância da enfermagem na prevenção e manejo da hemorragia puerperal. A utilização da revisão integrativa como método de investigação permitiu uma análise ampla e uma síntese rigorosa dos resultados obtidos nas diferentes bases de dados, proporcionando a construção de um panorama consistente e fundamentado sobre a temática.

As etapas metodológicas foram rigorosamente seguidas, assegurando transparência, fidedignidade e reprodutibilidade ao processo de pesquisa. Dessa forma, o percurso metodológico confere validade científica ao estudo, contribuindo para a ampliação do conhecimento na área da Enfermagem e oferecendo subsídios teóricos relevantes para o aprimoramento das práticas assistenciais voltadas à prevenção e ao manejo da hemorragia puerperal.

4. RESULTADOS

Os artigos revisados mostraram que a atuação eficaz da enfermagem, por meio da implementação de protocolos baseados nas melhores práticas, tem um impacto positivo nos desfechos clínicos, contribuindo para a redução da mortalidade materna e melhoria na recuperação da puérpera.

A seguir, apresenta-se o Quadro 2, que mostra os principais artigos revisados sobre a atuação da enfermagem na prevenção e manejo da hemorragia pós-parto, destacando o objetivo, a metodologia, a plataforma de publicação e os principais resultados encontrados.

Quadro 2-artigos revisados sobre a atuação da enfermagem na prevenção e manejo da hemorragia pós-parto

TÍTULO	AUTOR	ANO	OBJETIVO	MÉTODO	PLATAFORMA	RESULTADOS
O papel do enfermeiro no controle da hemorragia pós-parto: uma revisão integrativa da literatura	Santos <i>et al</i> ;	2025	Compreender como a enfermagem contribui para o controle da HPP e quais estratégias melhoram os desfechos maternos.	Revisão integrativa da literatura, com análise de 12 artigos publicados entre 2019 e 2023.	Revista Foco	Os estudos mostraram que a identificação precoce da HPP, a padronização de protocolos, o monitoramento contínuo e a capacitação da equipe melhoram o cuidado. Persistem entraves como protocolos desuniformes, falta de treinamento regular e sobrecarga de trabalho.
Atuação do enfermeiro no protocolo de atendimento ao quadro de hemorragia pós-parto	Moura <i>et al</i> ;	2025	Levantar a autonomia da enfermagem para diagnosticar e iniciar o protocolo de atendimento à puérpera com HPP.	Estudo qualitativo, desenvolvido por revisão bibliográfica em SciELO, BVS, PubMed e Google Acadêmico.	Revista Contemporânea / Contemporary Journal	Conclui que a atuação do enfermeiro exige conhecimento técnico-científico, com destaque para preparo de medicações, massagem uterina, monitorização de sinais vitais e rapidez na aplicação do protocolo.
Atuação do	Xavier <i>et</i>	2025	Descrever a	Revisão	Revista Nursing	Evidenciou a

enfermeiro em intercorrências hemorrágicas no período puerperal: revisão bibliográfica	<i>al.,</i>		atuação do enfermeiro em intercorrências hemorrágicas no puerpério, explorando prevenção, intervenção e cuidados.	integrativa da literatura em MEDLINE, LILACS e BDENF; incluiu 13 artigos.		importância da capacitação em serviço e do papel do enfermeiro na avaliação de sinais vitais, mensuração da perda sanguínea, identificação da etiologia do sangramento, solicitação de exames e cuidados para prevenção de complicações.
Hemorragia pós-parto	Silva <i>et al.,</i>	2024	Analisar as características da HPP.	Revisão bibliográfica.	Revista Eletrônica Acervo Saúde	Reforça a definição de HPP, o papel dos “4 Ts”, a “Hora de Ouro” e a necessidade de abordagem protocolizada e intervenção rápida da equipe multiprofissional.
Panorama epidemiológico da hemorragia pós-parto no Brasil: tendências, desafios e intervenções	Matos <i>et al.,</i>	2024	Construir um panorama epidemiológico das internações por HPP no Brasil entre 2020 e 2023.	Estudo ecológico de séries temporais com dados do SIH/DATASUS.	Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences	Encontrou redução de 10% nas internações por HPP no período, com maior concentração no Sudeste; mulheres pardas de 20 a 29 anos foram as mais acometidas. O estudo destaca a utilidade desses achados para orientar medidas preventivas e intervenções clínicas.
Prevalência dos fatores de risco para hemorragia pós-parto primária em um hospital universitário	Gouveia <i>et al.,</i>	2023	Identificar os fatores de risco associados à HPP primária em um hospital universitário.	Estudo transversal, quantitativo e analítico, com 277 puérperas; análise por regressão de Poisson, seguindo STROBE.	Revista Brasileira de Enfermagem	A HPP ocorreu em 30% da amostra. Índice de choque $\geq 0,9$ e distensão uterina associaram-se significativamente ao desfecho. O estudo sugere que reconhecer esses fatores melhora a previsão e o

						manejo clínico.
Cuidados de enfermagem na hemorragia pós-parto	Pinto <i>et al.</i> ,	2022	Descrever os cuidados de enfermagem na HPP.	Revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa, usando National Library of Medicine e BVS; incluiu estudos de 2018 a 2021.	Brazilian Journal of Development	Os estudos reunidos destacam causas, fatores de risco, práticas da enfermagem obstétrica e medidas de prevenção. Conclui que o enfermeiro obstetra é peça central na assistência adequada para prevenir e recuperar a puérpera dessa complicação.
Cuidados de enfermeiros frente às hemorragias puerperais: revisão integrativa	Braga <i>et al.</i> ,	2022	Identificar os cuidados de enfermeiros frente às hemorragias puerperais disponíveis na literatura científica.	Revisão integrativa com busca em National Library of Medicine, Embase, CINAHL, Scopus, Web of Science, LILACS e SciELO.	Revista de Enfermagem da UFSM	Foram identificados 31 cuidados de enfermagem. Os principais foram aferição de sinais vitais e uso da mensuração quantitativa da perda sanguínea. Também apontou falhas em registros e na verificação de sinais vitais, sugerindo inclusão de novas tecnologias nos protocolos.
Hemorragia pós-parto: características, tratamento e prevenção	Freitas <i>et al.</i> ,	2022	Reunir evidências sobre características, prevenção, tratamento e fatores que contribuem para a HPP.	Revisão narrativa da literatura, com busca na BVS, Medline e PubMed.	Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research	O estudo reforça a importância do pré-natal para rastreamento de fatores de risco e sintetiza etiologia, prevenção e tratamento da HPP, destacando a necessidade de manejo adequado para reduzir choque e morte materna.
Tamponamento por balão intrauterino no tratamento da hemorragia pós-parto	Dalmedico <i>et al.</i> ,	2022	Avaliar a efetividade do tamponamento por balão intrauterino no	Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, orientada pelo	Fisioterapia em Movimento	Em 80% dos casos relatados houve cessação do sangramento em média em 15

			controle da HPP, na redução de cirurgia de emergência e na mortalidade materna.	Cochrane Handbook e relatada pelo PRISMA.		minutos após inserção do dispositivo, sem eventos adversos graves. Apesar disso, os autores consideram que as evidências ainda são insuficientes para uso rotineiro como prática protocolar, embora o método seja promissor como segunda linha.
Emergência obstétrica: enfermagem no manejo da hemorragia pós-parto	Carneiro <i>et al</i>	2022	Analisar como se dá a atuação da equipe de enfermagem no manejo da HPP.	Método qualitativo-quantitativo.	Race Interdisciplinar / artigo eletrônico	Destaca que a HPP exige resposta rápida e eficiente da enfermagem, reforçando treinamento contínuo, sistematização de protocolos e fortalecimento dos serviços de saúde para reduzir mortalidade e melhorar o atendimento às gestantes e puérperas.

Fonte: autor (2026)

Os resultados da revisão integrativa indicam que a atuação da enfermagem na prevenção e manejo da hemorragia pós-parto (HPP) é um componente essencial para a redução da mortalidade materna, uma vez que a HPP continua sendo uma das principais causas de complicações e óbitos no período pós-parto.

5 DISCUSSÃO

A hemorragia pós-parto (HPP) é reconhecida como uma das principais causas de mortalidade materna no mundo e no Brasil, nesse contexto a atuação da enfermagem torna-se essencial para a identificação precoce, o manejo imediato e a prevenção dessa complicação, sendo que Santos *et al.* (2025) destacam o papel fundamental da enfermagem na detecção precoce da HPP e na padronização de protocolos assistenciais, ações que contribuem diretamente para a redução de complicações e melhoria do cuidado às mulheres no pós-parto, entretanto os autores também apontam desafios como a ausência de treinamento contínuo e a sobrecarga de trabalho nas unidades de saúde, fatores que comprometem a eficácia dessas intervenções, achado que corrobora com Moura *et al.* (2025), ao enfatizarem a necessidade de qualificação profissional e rapidez na tomada de decisões durante situações de urgência obstétrica.

Nesse sentido, a implementação do monitoramento contínuo e a capacitação da equipe de enfermagem são indicadas como estratégias essenciais para o manejo da HPP, uma vez que Moura *et al.* (2025) ressaltam que a autonomia do enfermeiro para diagnosticar e iniciar os protocolos de atendimento à puérpera com HPP é decisiva, especialmente no manejo de medicações, na administração de ocitocina, na realização de massagem uterina e no monitoramento dos sinais vitais, além disso Xavier *et al.* (2025) reforçam que essas intervenções são respaldadas por evidências científicas e fundamentais para prevenir o agravamento do quadro clínico da gestante, demonstrando concordância entre os autores acerca da importância da atuação rápida e sistematizada da enfermagem.

Corroborando esses achados, a identificação e o controle de fatores de risco, como distensão uterina e índice de choque, são essenciais para evitar a progressão da HPP, sendo que Gouveia *et al.* (2023) demonstram que a avaliação desses fatores está diretamente associada ao sucesso do manejo clínico, reforçando a importância da enfermagem na mensuração da perda sanguínea, na identificação da etiologia do sangramento e na solicitação de exames, enquanto Silva *et al.* (2024) acrescentam que muitos casos de HPP não apresentam fatores de risco facilmente detectáveis, exigindo que todas as mulheres sejam consideradas potencialmente suscetíveis à hemorragia pós-parto, o que amplia ainda mais a responsabilidade da equipe de enfermagem no acompanhamento contínuo das puérperas.

Além disso, o manejo da HPP, que inclui o uso de uterotônicos e anticoagulantes, constitui

uma estratégia amplamente recomendada nos protocolos assistenciais, sendo que Dalmedico *et al.* (2022) destacam a relevância do uso do balão intrauterino como medida de segunda linha no controle da HPP, sugerindo que a abordagem multiprofissional e a rapidez na administração de medicamentos podem evitar complicações graves e reduzir a mortalidade materna, aspecto que também é reforçado por Carneiro *et al.* (2022), ao evidenciarem que a resposta rápida e eficaz da equipe multiprofissional é determinante para o sucesso terapêutico.

Ademais, a implementação de protocolos como a Rede Cegonha e a Rede Alyne é apontada como fundamental para organizar a rede de cuidados materno-infantis e proporcionar acesso qualificado e acolhimento às gestantes e puérperas, nesse contexto Freitas *et al.* (2022) reforçam que a intervenção precoce baseada em protocolos clínicos constitui uma das formas mais eficazes de reduzir os índices de mortalidade associados à HPP, enquanto Pinto *et al.* (2022) e Branga *et al.* (2022) demonstram que a mensuração quantitativa da perda sanguínea, associada à avaliação dos sinais vitais e à monitorização da tonicidade uterina, favorece a identificação precoce de alterações hemodinâmicas e possibilita intervenções mais seguras e eficazes.

Outro aspecto relevante identificado nos estudos refere-se à importância da mensuração adequada da perda sanguínea como estratégia fundamental no reconhecimento precoce da hemorragia pós-parto, visto que Branga *et al.* (2022) evidenciam que a utilização de métodos quantitativos associados à aferição sistemática dos sinais vitais contribui significativamente para a detecção precoce de alterações clínicas, entretanto os autores também apontam falhas como registros incompletos e monitoramento inadequado, situação que reforça a necessidade de aprimoramento contínuo dos protocolos assistenciais e da capacitação da equipe de enfermagem.

Do mesmo modo, a literatura aponta que o conhecimento técnico-científico do enfermeiro é determinante para o sucesso no manejo da hemorragia pós-parto, nesse sentido Moura *et al.* (2025) ressaltam que a atuação segura e eficaz depende da capacidade do profissional em reconhecer rapidamente os sinais de agravamento clínico e executar intervenções imediatas, enquanto Xavier *et al.* (2025) reforçam que a capacitação em serviço fortalece a autonomia profissional e melhora significativamente os desfechos maternos, demonstrando consenso entre os estudos quanto à necessidade de educação continuada na assistência obstétrica.

Adicionalmente, Carneiro *et al.* (2022) enfatizam a necessidade de sistematização da assistência de enfermagem, especialmente em contextos de urgência e emergência, uma vez que a utilização de protocolos estruturados favorece a tomada de decisões rápidas e assertivas, além de

reduzir a variabilidade das condutas clínicas e aumentar a segurança da paciente, corroborando com Santos *et al.* (2025), que também identificaram a padronização de protocolos como elemento essencial para melhoria da qualidade assistencial.

De igual modo, destaca-se a relevância da atuação preventiva da enfermagem ainda no pré-natal como forma de reduzir a ocorrência da hemorragia pós-parto, visto que Freitas *et al.* (2022) afirmam que o rastreamento de fatores de risco durante a gestação associado ao acompanhamento adequado possibilita a identificação precoce de gestantes mais suscetíveis ao desenvolvimento de complicações, permitindo um planejamento assistencial mais seguro e eficaz, enquanto Matos *et al.* (2024) evidenciam que a HPP ainda representa importante desafio para a saúde pública, especialmente entre mulheres jovens, reforçando a necessidade de fortalecimento das ações preventivas e educativas realizadas pela enfermagem.

Com isso, observa-se que a atuação da enfermagem não se limita apenas ao cuidado técnico, mas também envolve aspectos relacionados à humanização da assistência, uma vez que Pinto *et al.* (2022) destacam que o acolhimento, a comunicação efetiva e o suporte emocional à puérpera são fundamentais para a qualidade do cuidado e para uma recuperação mais segura, consolidando assim a enfermagem como elemento central na assistência integral à mulher e no enfrentamento das complicações relacionadas à hemorragia pós-parto.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hemorragia pós-parto (HPP) permanece como uma das principais causas de mortalidade materna em âmbito global, inclusive no Brasil, o que ressalta a relevância de uma atuação eficaz das equipes de saúde, especialmente da enfermagem, na prevenção, manejo e monitoramento das complicações relacionadas a essa condição, e a partir dos artigos revisados, verificou-se que a identificação precoce dos fatores de risco, como a distensão uterina, o índice de choque e a presença de distúrbios de coagulação, constitui um elemento central na estratégia de prevenção e manejo da HPP, cabendo à enfermagem um papel estratégico na detecção antecipada de sinais de alerta e na implementação de protocolos assistenciais, tais como a administração de uterotônicos e o acompanhamento contínuo das gestantes, com o objetivo de evitar complicações graves.

Os estudos analisados também ressaltam a importância de protocolos assistenciais padronizados, como os adotados pela Rede Cegonha e pela Rede Alyne, que proporcionam suporte estruturado e integrado à assistência pré-natal, parto, puerpério e à saúde neonatal, e a implementação dessas redes de cuidados demonstrou eficácia na redução da mortalidade materna associada à HPP, sobretudo em regiões com maior vulnerabilidade social, embora os artigos igualmente enfatizem a necessidade de capacitação constante das equipes de enfermagem, bem como o fortalecimento da infraestrutura das unidades de saúde, para assegurar a adequada aplicação das estratégias de prevenção e manejo.

A atuação da enfermagem, conforme evidenciado por diversos estudos, depende não apenas do conhecimento técnico-científico, mas também de um sistema de saúde organizado, dotado de recursos apropriados e de protocolos bem estruturados, e o treinamento contínuo das equipes de saúde, aliado ao emprego de tecnologias assistenciais, como o *Modified Early Obstetric Warning Score* (MEOWS), favorece intervenções oportunas e contribui para a diminuição dos índices de mortalidade materna.

Por fim, apesar dos avanços obtidos nas últimas décadas, persistem desafios consideráveis para a implementação de cuidados adequados a todas as gestantes, especialmente em áreas remotas ou em contextos de baixa cobertura dos serviços de saúde, e a continuidade da vigilância da saúde materna, a integração multiprofissional e o fortalecimento de políticas públicas, como o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), revelam-se essenciais para aprimorar os desfechos obstétricos e garantir a segurança das puérperas.

Portanto, os estudos corroboram o papel fundamental da enfermagem na prevenção e no manejo da hemorragia pós-parto, destacando a necessidade de uma abordagem integral e humanizada, que compreenda desde a identificação precoce dos riscos até o tratamento adequado das complicações, com ênfase na capacitação profissional, na utilização de protocolos baseados em evidências e no fortalecimento do sistema de saúde para atender todas as mulheres de modo eficaz e equitativo.

REFERÊNCIAS

AIMAGAMBETOVA, Gulzhanat; BAPAYEVA, Gauri; SAKHIPOVA, Gulnara; TERZIC, Milan. Management of postpartum hemorrhage in low- and middle-income countries: a call for updated approaches based on specific settings, resources, and availability. **Journal of Clinical Medicine**, v. 13, n. 23, p. 7387, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jcm13237387> Acesso em: 13 abr. 2026

BARATIERY, Tatiane et al. Atenção pós-parto na Atenção Primária à Saúde: desafios e perspectivas para a integralidade do cuidado. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n. 2, p. e20200674, 2021.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS). **Sobre a BVS. 2024**. Disponível em: <https://bvssalud.org>. Acesso em: 10 nov. 2025.

BRANGA, Amanda et al. Hemorragia pós-parto: prevenção, diagnóstico e condutas de enfermagem. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 14, n. 4, p. e9802, 2022.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM). **Relatórios das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres**. [Brasília, DF]: Ministério da Mulher; 2019

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011**. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha. Brasília: Ministério da Saúde; 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Políticas atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes**. Brasília, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Portaria nº 1.459, 24 de junho de 2011**. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha. Diário Oficial da União, Brasília, 2011. Seção 1.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Manual prático para implementação da Rede Cegonha**. Brasília: 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Atenção à Saúde. Manual prático para implementação da Rede Cegonha**. Brasília: 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Pacto pela redução da mortalidade materna e neonatal**. Brasília, 2004. Mimeo.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (Febrasgo). Hemorragia pós- parto. 3ª ed. São Paulo: Febrasgo; 2025 (Protocolo Febrasgo Obstetrícia, n. 52/Comissão Nacional Especializada em Urgências Obstétricas).

FELIS S. HEMORRAGIA PÓS-PARTO: Artigo de Pesquisa. **American Journal of Medical and Clinical Research & Reviews**, [S. l.], v. 11, pág. 1–28, 2023. DOI: 10.58372/2835-6276.1101.

Disponível em: <https://ajmcrr.com/index.php/pub/article/view/109>. Acesso em: 14 abr. 2026.

GAMA, Silvana Granado Nogueira da et al. Mortalidade materna: protocolo de um estudo integrado à pesquisa Nascer no Brasil II. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 40, n. 4, p. e00107723, 2024

GUENDELMAN, S. et al. Clinician care priorities and practices in the fourth trimester. **BMC Pregnancy and Childbirth**, V. 25, n. 283, 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12884-025-07362-0>. Acesso em: 13 abr. 2026.

KRISTUFKOVA, A. et al. Severe maternal morbidity: Case-control study in Slovakia. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 15, p. 5521, 2020.

LEAL, M. C. et al. The effects of a quality improvement project to reduce caesarean sections in Brazil. **Reproductive Health**, V. 20, n.194, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12978-024-01851-9> Acesso em: 13 abr. 2026.

LEWEY, Jennifer; BECKIE, Theresa M.; BROWN, Haywood L.; BROWN, Susan D.; et al. Opportunities in the postpartum period to reduce cardiovascular disease risk after adverse pregnancy outcomes: a scientific statement from the American Heart Association. **Circulation**, [S. l.]: Wolters Kluwer Health, 2024. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001212> Acesso em: 13 abr. 2026.

MARE, K. U. et al. Non-adherence to antenatal care and its determinants among pregnant women. **BMC Pregnancy and Childbirth**, V 24, n. 872, ..2024

MARINHO JPM, Silva FA, Gouveia BNS, Valinhas BG, Dieringer KVGG, Santos PPR, et al. O uso de ocitócitos na profilaxia da hemorragia pós-parto primária. **Cad Med - UNIFESO**. 2020; 2(3).

OLIVEIRA RDC, Davim RMB. Prevenção e tratamento da hemorragia pós-parto. **Rev Enferm UFPE line**. v.13(1):236–48, 2019;.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Atualização sobre critérios diagnósticos e condutas para hemorragia pós-parto**. Genebra: OMS, 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Relatório Mundial de Saúde 2022: Cuidados pós-parto e atenção integral à mulher**. Genebra: OMS, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Recomendações da OMS para a prevenção e o tratamento da hemorragia pós-parto**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2014.

PADILHA BC, Ravelli APX, Wosniak TC, Szczerepa MF, Alves FBT, Vienscoski SS. Hemorragia puerperal. **Enferm Bras**. v.18, n.6, p. 816–32,2019.

PAGE, M. J. *et al.* The PRISMA 2020 Statement: an updated guideline for reporting systematic

reviews. **BMJ**, v. 372, n. 71, 2021.

RABÊLO MTS, Costa ACM, Silva AKP, Araújo JS, Silva KKA, Coelho LBS, et al. Análise das intervenções utilizadas na prevenção e controle da hemorragia pós parto: revisão integrativa da literatura. **Res Soc Dev**. v.10, n.16:e185101622836, 2021.

SANTOS, C. M. C.; PIMENTA, C. A. M.; NOBRE, M. R. C. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 15, n. 3, p. 508–511, maio/jun. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692007000300023>

SCHIAVENATO, Martin; CHU, Francis. PICO: What it is and what it is not. **Nurse Education in Practice**, v. 56, n. 103194, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595321002304>. Acesso em: 13 abr. 2026.

SOUZA, Karla et al. Causas de mortalidade materna no Brasil: análise das hemorragias obstétricas e seus desfechos. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 42, n. 5, p. 285–292, 2020.

VIEIRA, Lívia B. *et al.* Atenção de enfermagem à mulher no ciclo gravídico-puerperal: desafios e possibilidades na prevenção da mortalidade materna. **Revista de Enfermagem UFPE On Line**, v. 12, n. 4, p. 1083–1092, 2018.

TENGERA, Olive; MEHARRY, Pamela; NKURUNZIZA, Aimable; BABENKO-MOULD, Yolanda; RUGEMA, Joselyne; RULISA, Stephen; NYIRAZINYONYE, Laetitia. Barreiras que dificultam a frequência e a adesão às consultas de pré-natal entre mulheres em áreas rurais de Ruanda: um estudo qualitativo exploratório. **PLOS ONE**, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323762>. Acesso em: 13 abr. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Trends in maternal mortality 2000 to 2023: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division**. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://research.rug.nl/files/1309214111/9789240108462-eng.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2026.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO GRAMATICAL E ORTOGRAFIA

Eu, Francisca Marcela Barbosa Paiva, portador(a) do RG nº 026.195.483-06, graduada em Licenciatura Específica em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA, portadora do diploma de registro de nº140/2012 e especialista em Língua portuguesa, Literatura, redação, oratória, Educação Especial, AEE e Gestão Escolar, devidamente registrada pelo Ministério da Educação, declaro para a Faculdade de Educação da Ibiapaba – FAEDI, que revisei o trabalho de conclusão de Curso intitulado **A RELEVÂNCIA DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E MANEJO DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA** de Hendelly Rodrigues Do Nascimento.

Após análise detalhada, conclui-se que o trabalho de conclusão de curso, apresenta qualidade acadêmica satisfatória de acordo com as normas ortográficas e gramaticais vigentes.

Francisca Marcela Barbosa Paiva

Graduada em Licenciatura Específica em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA, portadora do diploma de registro de nº140/2012 e especialista em Língua portuguesa, Literatura, redação, oratória, Educação Especial, AEE e Gestão Escolar.